

HET ARREST VAN DE ONDERNEMINGSKAMER INZAKE ARDANTA

door Drs. Mr. H. Beckman

1 Inleiding

Bij inleidende dagvaarding van 25 april 1979 vordert SOBI voor zich en als lasthebber van de „Vereniging voor Crematie AVVL” en van Lakeman herziening van de jaarrekening 1977 van B.V. „Ardanta” Algemene Nederlandse Begrafenisverzorgings en Verzekering Maatschappij. De bezwaren van eisers richten zich blijkens het arrest van 10 april 1980 op een vijftal punten t.w.

- het ontbreken van een accountantsverklaring
- uiteenzetting der grondslagen
- omvang van de wiskundige reserve
- waardering Eurostrand
- bezoldiging van commissarissen.

Zoals hierna zal blijken, komen de laatste vier punten niet aan de orde.

2 Procespartijen als belanghebbenden

a. SOBI als procespartij

Met inbegrip van dit arrest zijn tot nu toe 16 eindarresten door de OK uitgesproken. In 10 arresten speelde SOBI een rol. In twee gevallen trad SOBI als vertegenwoordiger van eisende partijen op (Eggerding, Homburg). In zeven gevallen trad SOBI als eisende partij op en wel op grond van de hoedanigheid van aandeelhouder, met inbegrip van die keren dat SOBI ten tijde van de inleidende dagvaarding geen aandeel had maar wel het voornemen tot verwerving had en aan dat voornemen ook uitvoering heeft gegeven (Vulcaansoord, KSH).

Het tiende arrest waarin SOBI optrad, is het onderhavige. Zoals uit de inleiding blijkt vertegenwoordigt SOBI twee partijen en treedt SOBI voor zich op. Er zijn derhalve drie eisende partijen. Uit de eerdere arresten blijkt dat SOBI formeel procespartij kan zijn en ook procespartij, voor zover zij aandeelhouder is. Uit de onderhavige procedure blijkt niet of SOBI aandeelhouder is. De B.V. Ardanta zou hierop antwoord kunnen geven door raadpleging van het aandeelhoudersregister.

De OK constateert in haar tussenarrest van 4 oktober 1979 omtrent de positie van belanghebbende dat „als enerzijds gesteld en anderzijds *niet*, althans onvoldoende, weersproken tussen partijen vaststaat dat de drie eisers belanghebbenden in de zin van art. 337 lid 2 Boek 2, BW zijn . . .”. Hierbij blijkt dat de OK de positie van belanghebbende erkent indien dit niet weersproken wordt. Verwondering wekt dan ook de volgende passage uit Het Financieele Dagblad van 21 april 1980 naar aanleiding van dit arrest:

„SOBI is voor het eerst uit hoofde van haar statutaire doelstellingen als belanghebbende erkend.”

Expliciet blijkt deze passage in geen geval uit dit arrest.

Indien de interpretatie uit het krantebericht juist zou zijn, dan meen ik dat de OK op het verkeerde spoor zit. De statutaire doelstellingen van SOBI omvatten o.m. „het zonedig op geëigende wijze ter kennis brengen van onjuiste (. . .) jaarrekeningen (. . .) aan instanties die zich met rechtspleging inzake (. . .) jaarrekeningen (. . .) bezig houden, zoals de Ondernemingskamer, het Openbaar Ministerie en de Tuchtraad van het NIVRA”.

Het ter kennis brengen van al dan niet vermeende onjuiste jaarrekeningen aan daartoe geëigende instanties, staat een ieder vrij maar dit maakt hem nog niet tot belanghebbende.

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat ook uit enige lopende procedures blijkt dat de stelling dat de OK SOBI als materieel procespartij heeft erkend, onjuist is. Uit bijvoorbeeld het interimarrest inzake Hoogovens d.d. 27 december 1979 blijkt dat aan SOBI is opgedragen te bewijzen dat zij aandeelhouster is. Een dergelijke bewijsopdracht zou overbodig zijn, indien het waar zou zijn dat de OK SOBI als materieel procespartij erkent.

b. „Vereniging voor Crematie AVVL” als procespartij

Uit het arrest blijkt niet op welke gronden AVVL meende dat zij belanghebbende is. Uit Het Financieele Dagblad blijkt dat de OK AVVL als belanghebbende zou hebben erkend onder meer omdat zij belang heeft bij:

„een inzicht in de financiële gegoedheid van de overige bedrijven op haar terrein”.

Op zichzelf beschouwd kan men er vrede mee hebben dat een concurrent niet tevens zijnde aandeelhouder vordert dat bepalingen omtrent de inrichting van de jaarrekening worden nageleefd, mits sprake is van een wettelijke openbaarmakingsplicht. Wel kan men zich dan afvragen of dit niet veeleer een taak is van de Procureur-Generaal bij het gerechtshof te Amsterdam. In ieder geval acht ik het voor twijfel vatbaar of de overweging als hierboven geciteerd een concurrent tot belanghebbende in de jaarrekeningprocedure maakt. Dit klemmt te meer nu deze eisende partij zelf niet onderworpen is aan de bepalingen van titel 6 en ook geen verplichting heeft haar jaarrekening te deponeren. Ook hier geldt evenwel dat de zojuist genoemde passage niet uit het arrest blijkt, zodat aangenomen moet worden dat AVVL dit heeft aangevoerd en dat dit door Ardanta naar mijn mening ten onrechte niet is weersproken.

c. Lakeman als procespartij

Welk belang de derde partij bij deze procedure heeft, is volstrekt onduidelijk. De stukken vermelden daaromtrent niets. Wel blijkt dat de OK expliciet vermeldt dat ook verzekerden bij Ardanta behoren tot de in BW art. 2: 337 lid 1 bedoelde belanghebbenden. Mogelijk dat aangenomen is dat Lakeman tot die verzekerden behoort dan wel dat hij aandeelhouder is. In ieder geval had Ardanta hierop moeten reageren.

Uit het bovenstaande blijkt dat de OK zich kennelijk lijdelijk opstelt met betrekking tot de vraag of een eisende partij ook werkelijk belanghebbende is. Wellicht dat de OK wel tot een marginale beoordeling van die vraag komt in de zin dat zij nagaat of een eisende partij belanghebbende kan zijn en zo dit het geval is, alsdan aanneemt dat deze ook belanghebbende is behoudens tegenpraak van de gedaagde. Ik meen dat een dergelijke opstelling zich goed verdraagt met een gewone civiele procedure, maar niet met een bijzondere civiele procedure zoals de jaarrekeningprocedure. Art. 337 lid 2 boek 2 BW spreekt uitdrukkelijk over „iedere belanghebbende”. Dit brengt als voorvraag mee of een eisende partij behoort tot die categorie ter voorkoming van procedures door een eiser zonder belang. Een niet al te lijdelijke houding van de Ondernemingskamer behoort m.i. hierop aan te sluiten.

3 Publikatieplicht van Ardanta

Ardanta blijkt zowel volgens het interimarrest als volgens het eindarrest de jaarrekening 1977 bij het handelsregister te hebben gedeponeed op 26 februari 1977. Dit laatste jaartal is duidelijk een verschrijving. Deponering heeft op 26 februari 1979 plaatsgevonden, betrekkelijk kort na de vaststelling door de Algemene vergadering van aandeelhouders. Wel moet geconstateerd worden dat Ardanta in ieder geval aanzienlijk te laat tot vaststelling van haar jaarrekening is overgegaan. Of op grond van bijzondere omstandigheden, als bedoeld in BW art 2: 210, uitstel voor de jaarvergadering is verleend, blijkt niet.

De vraag omtrent al dan niet publikatieplicht is in tweeërlei opzicht van belang. Is Ardanta slechts vrijwillig tot deponering overgegaan dan hebben de eisende partijen hun vorderingen te laat ingediend, daar belanghebbenden binnen twee maanden na de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening hun vorderingen moeten indienen. Staat de publikatieplicht wel vast, dan staat ook vast dat Ardanta aan accountantscontrole onderworpen is, behoudens de toepassing van BW art 2: 343, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is.

Ardanta was van oordeel dat niet duidelijk is of zij publikatieplichtig is. Zij stelde dat haar bedrijf inhoudt het afsluiten van verzekeringen in natura, waardoor de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf op haar bedrijf niet van toepassing is. Zij voerde nog aan dat desgevraagd de Verzekeringskamer en de Kamer van Koophandel van oordeel zijn dat voor haar geen publikatieplicht geldt. Zelf blijkt Ardanta van mening te zijn dat voor haar een beperkte publikatieplicht geldt, ofschoon kennelijk de gehele jaarrekening is gedeponeed.

De door Ardanta aangevoerde aspecten omtrent geen publikatieplicht respectievelijk beperkte publikatieplicht zijn zonder meer onjuist, zodat de OK terecht Ardanta ongelijk gaf. Uit het BW art 2: 213 blijkt zonneklaar dat als het verzekeringbedrijf wordt uitgeoefend integrale publikatieplicht geldt. Enige verwijzing in dit wetsartikel naar de Wet op het Levensverzekeringbedrijf vindt niet plaats. Hiermee staat ook vast dat de vorderingen van eisende partijen tijdig zijn ingediend.

4 Verplichte accountantscontrole

Ardanta heeft haar jaarrekening tot nu toe steeds door een belastingconsulent laten opstellen. Tijdens het proces voerde Ardanta nog aan dat ingeval van beperkte publikatieplicht (BW art 2 : 214) dit nog steeds zou kunnen.

Het is duidelijk dat het verweer van Ardanta onjuist is. BW art. 2:211, lid 5 stelt de controle door een registeraccountant ook voor rechtspersonen met beperkte publikatieplicht, verplicht, behoudens BW art. 2: 343, lid 1. Bovendien staat vast dat voor Ardanta integrale publikatieplicht geldt, zodat reeds uit dien hoofde de controle door een registeraccountant is voorgeschreven.

Door het ontbreken van een accountant kon de OK ook geen accountant ten verhoor oproepen. Wel blijkt dat de OK Ardanta in overweging geeft om bij het verplichte verhoor van partijen zich te laten bijstaan door de betrokken belastingconsulent. Opvallend is hierbij dat de OK geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om de belastingadviseur als getuige op te roepen (art 199 Rv). In hoeverre de belastingconsulent ook gehoord is, blijkt uit het eindarrest niet.

5 Vernietiging van de vaststelling van de jaarrekening

De OK vernietigt de (vaststelling van de) jaarrekening van Ardanta zonder enig inhoudelijk oordeel met betrekking tot de jaarrekening uit te spreken. De motivering van de OK komt hierop neer dat de niet inachtneming van de artt 221, 314 en 339 van boek 2 BW van zo wezenlijke betekenis is dat dit tot algehele vernietiging van de in geschil zijnde jaarrekening leidt. Aan dit oordeel laat de OK voorafgaan de overweging dat de artt 211 en 314 in het belang van belanghebbenden, in de zin van art 337 lid 1 boek 2 BW, zijn en dat art 339 in het belang van een juiste oordeelsvorming door de OK is.

Enige twijfel met betrekking tot de juistheid van het oordeel van de OK is wel op zijn plaats. De beoordeling van de omstandigheid of een onderneming onderworpen is aan verplichte accountantscontrole (art 211 lid 5) valt buiten de competentie van de OK. De beoordeling daaromtrent ligt bij een andere rechter. Passend in de tot dusverre bekende uitspraken van de OK zou zijn geweest een oordeel dat, als naar de visie van de bevoegde organen geen accountantscontrole is voorgeschreven, men zich in het algemeen daarbij in een jaarrekeningprocedure dient neer te leggen. Hier staat tegenover dat uit het integraal deponeren van de jaarrekening blijkt alsmede op grond van het ten processe ingenomen standpunt dat er sprake is van een beperkte publikatieplicht, geoordeeld kan worden dat de bevoegde organen in redelijkheid niet tot eerder genoemde visie konden komen.

Het argument van de OK dat zij, nu geen accountant is benoemd, ook niet in de gelegenheid kan worden gesteld om zijn zienswijze te vernemen (art 339) is niet sterk. Dit argument is alleen dan juist indien een accountant heeft gefunctioneerd. Vaststaat dat hiervan geen sprake is, zodat een eventueel horen van de accountant niet aan de orde kan komen. Bovendien al zou een accountant zijn benoemd, dan staat ook niet bij voorbaat vast dat de visie van de accountant aan de OK kenbaar wordt gemaakt. De accountant is niet verplicht te verschijnen en zo hij verschijnt is hij niet verplicht te antwoorden. Ook in situaties dat er geen verplichte accountantscontrole is, verkeert de OK in de

onmogelijkheid de zienswijze van een accountant te vernemen. Wellicht is de OK onder invloed van de voor bestrijding vatbare visie van de Hoge Raad inzake het horen van de accountant tot haar oordeel gekomen. Ik meen evenwel dat een redelijke wetsuitleg van het BW art 2:339 mee moet brengen dat, zo een accountant heeft gefunctioneerd, hij in de gelegenheid moet worden gesteld zijn zienswijze te geven. De door eisers aangevoerde overweging - en als mede-overweging overgenomen door de OK - dat de accountantsverklaring, als bedoeld in art 314 lid 2 ontbreekt lijkt wel juist. Naar de letter van de wet kan dit de enige grond zijn waarop de OK tot een vernietiging van de (vaststelling van de) jaarrekening kan besluiten. Het art 337, lid 1 van titel 6 boek 2 BW bepaalt immers dat iedere belanghebbende die van oordeel is dat de jaarrekening niet voldoet aan hetgeen daaromtrent in de zesde titel is bepaald, kan vorderen dat de jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig bij rechterlijk bevel te geven aanwijzingen. Welnu in de zesde titel is bepaald dat bij de jaarrekening moet worden overgelegd een verklaring van de registeraccountant die, overeenkomstig de wettelijke bepalingen is belast met het onderzoek van de jaarrekening.

Niettemin meen ik dat de OK ongelijk heeft. De accountantsverklaring is *geen* onderdeel van de jaarrekening, maar een stuk dat wordt toegevoegd bij de jaarrekening en dat mitsdien geen onderdeel van de inrichtingsvoorschriften van titel 6 uitmaakt. Weliswaar kan een belanghebbende vorderen dat een accountantsverklaring wordt overgelegd (BW art 2:337.1 juncto art 2:314.2), maar alleen als er een registeraccountant *is* benoemd. Artikel 314 lid 2 boek 2 BW spreekt immers over de situatie dat een accountant *is* benoemd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Daarnevens wijs ik er op dat de OK alleen aanwijzingen omtrent de inrichting van de jaarrekening kan geven (cf BW art 2:337.1). De accountantsverklaring behoort daartoe - het zij nogmaals gezegd - niet. Zou wel een accountant met de controle belast zijn geweest zonder dat zijn verklaring is toegevoegd dan nog meen ik dat de OK niet kan ordonneren dat alsnog die verklaring wordt toegevoegd. Er kunnen immers omstandigheden aanwezig zijn, waaronder de accountant weigert zijn toestemming tot openbaarmaking van de verklaring te geven.

Samenvattend meen ik dat de OK onjuiste gronden voor de vernietiging van de (vaststelling van de) jaarrekening heeft gebruikt. De gebruikte gronden van de vernietiging liggen enerzijds (ten dele) buiten de competentie van de OK en berusten anderzijds op een onjuiste wetsinterpretatie van titel 6.

6 Aanwijzingen van de OK

De OK vernietigt de jaarrekening, zodat er geen jaarrekening meer is. De woordkeuze van de OK is niet nauwkeurig. Het bevel van de OK vernietigt de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening (BW art 2:340, lid 3). De opgemaakte jaarrekening wordt niet vernietigd, maar deze moet worden herzien en deze herziene versie moet ter vaststelling of goedkeuring aan de Algemene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd. Een redelijke wetsuitleg brengt mede dat dit orgaan de aanwijzingen van de OK moet opvolgen. Dit neemt niet weg dat dit orgaan op andere punten kan afwijken van de oor-

spronkelijke versie of zelfs moet afwijken, indien gebeurtenissen na balansdatum daartoe aanleiding geven.

Het bevel van de OK houdt in dat Ardanta een nieuwe jaarrekening moet opmaken. De taak rust gezien BW art 2:340, lid 1 op het bestuur. Dit bestuur moet daarbij de aanwijzingen van de OK opvolgen. De OK geeft twee aanwijzingen t.w. art. 211 lid 1 moet worden nageleefd en art 314 lid 2 moet worden nageleefd. Zoals ik reeds opmerkte overschrijdt de OK wat art 211 betreft haar competentie en ziet zij wat art 314 betreft m.i. ten onrechte de accountantsverklaring als een inrichtingsvoorschrift van de jaarrekening. Hiervan afgezien verwijst de OK ten onrechte naar art 211, lid 1. Dit lid regelt de mogelijkheid dat een accountant wordt benoemd c.q. de verplichting om een accountant te benoemen, indien de statuten dit voorschrijven. De OK bedoelt art 211 lid 5, zoals uit de overwegingen voorafgaande aan haar oordeel blijkt. Thans is de aanwijzing op dit punt naar de letter niet uit te voeren. Ditzelfde geldt in wezen ook voor de aanwijzing inzake art 314, lid 2. Het bestuur van Ardanta kan wel door de OK verplicht worden de jaarrekening op te maken op grond van de gegeven aanwijzingen, maar kan door de OK niet verplicht worden een accountantsverklaring op te maken.

7 Slotopmerking

Het oordeel van de OK betekent dat inhoudelijk op de bezwaren van eisers niet wordt ingegaan. Dit vermeldt de OK uitdrukkelijk. In dit licht bezien is het verwonderlijk dat het eerdergenoemde krantebericht uit Het Financieele Dagblad vermeldt:

„dat de grondslagen voor de berekening van de reserve te voorzichtig waren werd niet onderschreven door de Ondernemingskamer”.

Waar deze opvatting vandaan komt blijkt niet, maar in geen geval uit het arrest.